

CÓDIGO: _____
(a llenar por la Unidad de Investigación)**INFORMACIÓN GENERAL**

Por favor conserve en todo momento el formato de mayúsculas y minúsculas siguiendo las normas gramaticales. No escriba algo únicamente en mayúsculas a menos que sea necesario. No deje espacios en blanco, si algún campo no puede llenarlo por favor escriba "No aplica".

Fecha de presentación: Día Mes Año **Título del producto:****Información de los docentes y estudiantes asociados al desarrollo del producto:**

Por favor copie y pegue el recuadro con la información las veces que sea necesario para completar la información de todos los docentes y estudiantes involucrados.

Docentes investigadores

Nombre completo	Pedro Mauricio Acosta Castellanos		
Facultad o Departamento Académico	Facultad de Ingeniería Civil		
Grupo de investigación (Colciencias)			
Línea de investigación			
Título profesional			
Máximo título académico obtenido			
Link del CvLAC actualizado			
Registro ORCID (orcid.org)			
Nombre normalizado en google académico			
Correo electrónico institucional	pedro.acosta@usantoto.edu.co		
C.C. #		Teléfono	

Jóvenes investigadores y estudiantes

Nombre completo		Diego Alfonso Diaz Salamanca			
Rol (seleccione uno)	<input checked="" type="checkbox"/>	Joven investigador	<input type="checkbox"/>	Estudiante semillero	<input type="checkbox"/>
				10	Semestre
Facultad o Departamento Académico		Facultad de Ingeniería civil			
Link del CvLAC actualizado					
Registro ORCID (orcid.org)		https://orcid.org/0000-0002-3142-811X			
Nombre normalizado en Google académico		Diego Alfonso Diaz Salamanca			
Correo electrónico institucional y personal		Diego.diazsa@usantoto.edu.co			
C.C. #	1056573434	Teléfono	3219067886		

Nombre completo		Andrea Carolina Forero Rodríguez			
Rol (seleccione uno)	<input checked="" type="checkbox"/>	Joven investigador	<input type="checkbox"/>	Estudiante semillero	<input type="checkbox"/>
				10	Semestre
Facultad o Departamento Académico		Facultad de Ingeniería civil			
Link del CvLAC actualizado					
Registro ORCID (orcid.org)		https://orcid.org/0000-0003-2142-6811			
Nombre normalizado en Google académico		Andrea Carolina Forero Rodríguez			
Correo electrónico institucional y personal		Andrea.foreror@usantoto.edu.co			
C.C. #	1057599410	Teléfono	3103265629		

Nombre completo		Cristian David González Cepeda			
Rol (seleccione uno)	<input checked="" type="checkbox"/>	Joven investigador	<input type="checkbox"/>	Estudiante semillero	<input type="checkbox"/>
				10	Semestre
Facultad o Departamento Académico		Facultad de Ingeniería civil			
Link del CvLAC actualizado					
Registro ORCID (orcid.org)		https://orcid.org/0000-0001-8774-7681			
Nombre normalizado en Google académico		Cristian David González Cepeda			
Correo electrónico institucional y personal		Cristian.gonzalezc@usantoto.edu.co			
C.C. #	1099217562	Teléfono	3173746056		

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y AVAL DEL WORKING PAPERS

Los abajo firmantes (totalidad de autores del producto) manifiestan que todos los datos acá consignados son verídicos; todas las personas involucradas han sido notificadas sobre su participación en el desarrollo del manuscrito, tienen conocimiento y están de acuerdo con todos los aspectos aquí presentados.

En común acuerdo se garantiza el respeto por la autoría de los productos de los estudiantes, garantizando justicia en la autoría y propiedad intelectual según el trabajo de los mismos. Por último, otorgamos autorización para el tratamiento de datos personales¹

Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:
Facultad:	Facultad:
Docente Investigador principal	Autor
Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:
Facultad:	Facultad:
Autor	Autor

¹ AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

La Universidad Santo Tomás mediante la Unidad de Investigación, como sujeto que recolecta y almacena datos personales, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, requiere obtener su autorización para que, de manera previa, expresa, libre, y debidamente informada permita a los miembros de los grupos de investigación de la Universidad dar tratamiento, y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la Unidad de Investigación de la Universidad. Las finalidades con las que se recolectan los datos aquí solicitados son: A) Llevar a cabo todas aquellas actividades para lograr el correcto desarrollo de la Investigación. B) Mantener comunicación con el interesado en relación con la Investigación. Para ejercer sus derechos a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales o revocar la autorización otorgada para el tratamiento de los mismos, podrá presentar una consulta o reclamo al correo electrónico sgdp.ustatunja@ustatunja.edu.co. Lo invitamos a que consulte nuestra Política de Tratamiento de la Información Personal en www.ustatunja.edu.co

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL CONTENIDO PARA EL WORKING PAPERS

A continuación, se debe realizar una descripción básica del producto desarrollado. No deje espacios en blanco, si algún campo no puede llenarlo por favor escriba "No aplica". Como documento adjunto debe anexar el producto en medio digital (CD).

Título del producto
Revisión sistemática e Identificación de las causas estructurales del colapso del puente "La Orquídea"
Resumen (no mayor a 200 palabras)
Este documento tiene como objetivo identificar las principales causas estructurales que originaron el colapso de la estructura del puente "La Orquídea" ubicado en la vía que conduce del departamento de Boyacá al departamento de Casanare en el municipio de Pajarito. Esta investigación está basada en unas preguntas de investigación que posteriormente serán analizadas y utilizadas para la identificación del problema. Con ayuda de algunas bases de datos se extrajeron una serie de documentos (101) de los cuales fueron seleccionados 17 para la elaboración de esta investigación. Estos artículos fueron sometidos a una serie de filtros de clasificación y evaluación de calidad teniendo en cuenta sus objetivos, preguntas de investigación, ejecución del proyecto y sus resultados. Posteriormente se organizó un apartado de discusión sobre los artículos seleccionados donde se analizan graficas estadísticas que exponen los artículos correspondientes a cada base de datos.
Abstract
This document aims to identify the main structural causes that originated the collapse of the structure of the "La Orquídea" bridge located on the road that leads from the department of Boyacá to the department of Casanare in the municipality of Pajarito. This research is based on some research questions that will later be analyzed and used to identify the problem. With the help of some databases, a series of documents (101) were extracted from which 17 were selected for the preparation of this research. These articles were subjected to a series of classification filters and quality evaluation taking into account their objectives, research questions, execution of the project and its results. Subsequently, a discussion section was organized on the selected articles where statistical graphs that expose the articles corresponding to each database are analyzed.
Palabras Clave. Puente, falla, patología, geología.
Keywords. Bridges, faults, pathologies, Geology.

Introducción

Las causales de colapso de una estructura pueden variar según el contexto geográfico donde se presenten. Se convierten en un factor de revisión y análisis que implica a los responsables del diseño y la construcción, como también a las entidades que disponen los recursos para su implementación. En Colombia la construcción de puentes se ha convertido en un recurso para el mejoramiento vial y uso provechoso de los terrenos que favorecen la movilidad entre territorios y el desarrollo de las regiones; al ser un recurso de gran impacto requieren de una óptima infraestructura por tanto la importancia del control en la elaboración y mantenimiento de estos, sin embargo se han visto afectados por la dinámica de diseño y ejecución que han conllevado al colapso de algunos de los puentes a lo largo del territorio nacional. Es un tema que requiere intervención y del cual pueden partir varias posturas frente a las causales de colapso de los mismos; es por ello que con el desarrollo de este proyecto se pretende identificar las causas principales que originaron el colapso de la estructura del puente “La Orquídea” ubicado en la vía que conduce del departamento de Boyacá al departamento de Casanare en el municipio de Pajarito, para posteriormente describir y evaluar cada una de las causas y de esta manera abordar estrategias de incidencia que lleven a posibles soluciones a nivel estructural.

Metodología

Esta investigación se basa en una revisión sistemática (RS) utilizando el método PICOC. (Manterola y Astudillo, 2011)

Se realizaron unas preguntas de investigación como planteamiento del problema, que fueron discutidas en la asignatura seminario de grado 2 del programa de Ingeniería civil de la Universidad Santo Tomás seccional Tunja. Las preguntas planteadas son las siguientes:

1. ¿Cuáles son las principales causas estructurales que originaron el colapso de la estructura del puente La Orquídea ubicado en el municipio de Pajarito del departamento de Boyacá?
2. ¿Qué patologías se presentaron en el colapso del puente la Orquídea?
3. ¿En qué condiciones geológicas y ambientales se encontraba el puente la Orquídea al momento del colapso?

A partir de las preguntas de investigación se postuló la metodología PICOC. Estas siglas corresponden a: Population, Intervention, Comparison, Outcome y Context. Teniendo en cuenta nuestro caso de estudio, se determinó de la siguiente manera.

Population: patologías estructurales presentes en el puente la Orquídea, **Intervention:** se busca realizar una evaluación estructural del puente la orquídea, a través de la determinación de los factores y patologías estructurales que llevara a plantear estrategias de incidencias, **Comparison:** se comparará si las intervenciones estructurales que se le realizaron al puente antes de su colapso fueron las adecuadas para que este no llegara a su colapso, **Outcome:** cuales son las ventajas y desventajas de realizar un apropiado estudio estructural de un puente y cual falla estructural tuvo más incidencia para que el puente llegara a su colapso, **Context:** el contexto en a nivel de Colombia y en los puentes afectados estructuralmente.

Las bases de datos utilizadas para la realización de esta investigación fueron Scopus Y ScienceDirect ya que ofrecen una gran cantidad de posibilidades referentes al tema como artículos científicos, proyectos de grado, tesis, etc. Los resultados obtenidos serán expuestos más adelante.

Los filtros realizados para la selección de los artículos y documentos de investigación fueron los siguientes: ¿Cuál es la incidencia en el colapso de puentes?, ¿Qué tipo de patología tienen los puentes de acuerdo a la zona?, Tipos de diseño de puentes, Incidencia de colapsos por zona sísmica, Deterioro de los puentes por agentes ambientales. (parsif.al, 2021)

De acuerdo a los datos arrojados por la plataforma Parsif.al se hizo la selección de artículos con los siguientes criterios:

Criterios de Inclusión

- Caracterización mineralógica
- Diseño estructural de puentes
- Patologías del Concreto
- Riesgos sísmicos
- Tipos de puentes

Criterios de Exclusión

- No Cumple los Parámetros de Inclusión
- No se encontró resumen en la página principal

De los cuales fueron aceptados un total de 17 artículos que cumplieron con los criterios de inclusión. Posteriormente se procedió a extraer los datos principales como título, resumen, palabras clave, objetivos, análisis de resultados para facilitar la investigación.

Desarrollo/ análisis / Resultados / Argumentación

Resultados y discusión

En esta grafica circular se evidencia el porcentaje de artículos encontrados en las diferentes bases de datos. En este caso solo se hizo uso de dos de ellas, la primera con un porcentaje de 76.2 (Scopus) y la segunda con un 23.8% (ScienceDirect). Estos resultados fueron arrojados teniendo en cuenta el uso de las palabras claves y parámetros de data extaction.

Por otro lado, en esta grafica estadística se puede evidenciar el número exacto de artículos encontrados en las diferentes bases de datos. Se encontraron un total de 101 artículos relacionados con el tema, 78 de ellos por parte de la fuente Scopus y 23 de ellos por parte de ScienceDirect. Posteriormente se hizo un filtro con el fin de que los artículos seleccionados estuvieran estrechamente relacionados con la temática de nuestro artículo. Como resultado se obtuvieron 14 artículos aceptados de la plataforma Scopus y Solamente 3 artículos aceptados en la base de datos ScienceDirect.

Finalmente, en la siguiente grafica estadística se compilan los 17 artículos seleccionados como fuente para este proyecto y su respectivo año de publicación. Después de la selección del estudio y evaluación de la calidad, se puede evidenciar que en el año 2019 se publicaron 6 artículos, en el año 2018 cuatro de ellos, para el año 2017 tres; finalmente para el año 2020 y 2021 se publicaron uno y tres respectivamente.

Conclusiones

- La plataforma parsif.al es una excelente herramienta de trabajo para la realización de cualquier tipo de investigación ya que plantea soluciones prácticas e innovadoras.
- Los filtros realizados a los artículos y documentos extraídos de las bases de datos fueron de gran ayuda puesto que se lograron identificar con exactitud los documentos con más relación al tema.
- Scopus fue la base de datos con mayor numero de investigaciones encontradas y con el mayor número de artículos aceptados.
- Con ayuda de los artículos seleccionados se pueden identificar las causas y posibles patologías que se presentaron en el desplome del puente la Orquídea.

Bibliografía

- Carlos Manterola, Paula Astudillo, Esteban Arias, Nataniel Claros, Grupo MINCIR (2011): Revisiones sistemáticas de la literatura. Qué se debe saber acerca de ellas. Temuco, Chile. Universidad de La Frontera. Disponible en línea en

<https://www.elsevier.es/es-revista-cirugia-espanola-36-articulo-revisiones-sistematicas-literatura-que-se-S0009739X11003307>

- Parsif.al (2021). Herramienta online. Disponible en <https://parsif.al/>
- Morales.C.S.D.(2012). Estudio de las causas y soluciones estructurales del colapso total o parcial de los puentes vehiculares de Colombia desde 1986 al 2011, y la evaluación de las consecuencias del derrumbamiento de uno de ellos. Pontificia universidad javeriana. Santa Fe de Bogotá.D.C. Disponible en línea en <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/7494/tesis600.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Carrillo.j.,Londoño,a.l. y Figueroa,m.a.j. (2014). Evaluación de las estadísticas de colapso de puentes en Colombia por cargas explosivas. Ciencia e ingeniería neogranadina, 24 (2), pp. 157 – 175. Disponible en línea en <http://www.scielo.org.co/pdf/cein/v24n2/v24n2a10.pdf>
- Sociedad colombiana de ingenieros. (2010) Manual de servicios de consultoría para estudios y diseños, interventoría de estudios y diseños y gerencia de proyectos en INVIAS. Disponible en línea en <https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/3240-manual-de-servicios-de-consultoria-para-el-invias/file>
- INVIAS. (2006). Manual de inspección visual de puentes y pontones. Instituto nacional de vías. Bogotá. Disponible en línea en <https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/manuales-de-inspeccion-de-obras/976-manual-para-la-inspeccion-visual-de-puentes-y-pontones/file>
- Abc. (2014). Derrumbe del paso elevado de Belo Horizonte: al menos un muerto, 19 heridos, en la ciudad sede de la copa mundial. Recuperado de: <http://www.abc.net.au/news/2014-07-04/at-least-one-dead-in-overpasscollapse-in-world-cup-host-city/5570734>
- ScienceDirect: <https://www-sciencedirect-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/>
- Scopus: <https://www-scopus-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/search/form.uri?display=basic>

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA

PRESENTACIÓN DE WORKING PAPERS

código SNIES. 109663

Código: IN-TU-F-017

Versión: 01

Emisión: 19 - 06 - 2018

Página 11 de 11

--